

АЛЬТЕРНАТИВЫ СТАГНАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: НОВЫЙ КОНТЕКСТ¹

Бузгалин Александр Владимирович – д.э.н., профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Хубиев Кайсын Азретович – д.э.н., профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Эпштейн Давид Беркович – д.э.н., профессор, г.н.с. ФГБУН «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН), Института аграрной экономики и развития сельских территорий (ИАЭРСТ)

Аннотация. В статье показывается, что преодоление долговременной стагнации российской экономики предполагает определение фундаментальных причин этой ситуации. Ими является система объективных социально-экономических отношений, сложившихся в постсоветской России. Исследование последних обусловливает необходимость использования языка и категориального аппарата современной политико-экономической теории, которая позволяет дать системную картину отношений олигархически-бюрократического капитализма полупериферийного типа, являющихся основанием стагнации экономики постсоветской России. Показаны исторические корни генезиса действующей экономической модели (эффект «неправильно застёгнутой первой пуговицы»), а также последствия её господства – отставание от мировой экономики, структурные дисперсии,

низкие социальные результаты. На этой основе представлена критика экономистов, позитивно оценивающих результаты реформ, начатых в 1990-е годы. В качестве альтернативы существующей модели предложены глубокие трансформации, включающие переход к активной промышленной политике и селективному планированию, социализацию собственности, снижение социального неравенства, обеспечение не просто роста, а эко-социо-гуманитарных приоритетов развития страны.

Ключевые слова. *Российская экономика, стагнация, социально-ориентированное развитие, рынок, планирование, собственность, политическая экономика.*

¹ Данный текст является в значительной мере отредактированной и обновлённой републикацией статьи, написанной на основе консультаций А. В. Бузгалина: Теняков И. М., Хубиев К. А., Эпштейн Д. Б., Заздравных А. В. Альтернативы стагнации российской экономики: новый геополитэкономический контекст // Terra Economicus. 2022. Т. 20. № 2. С. 40-58.

ALTERNATIVES TO THE STAGNATION OF THE RUSSIAN ECONOMY: A NEW CONTEXT

Buzgalin Alexander Vladimirovich,

Doctor of Economics, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Moscow State University. M. V. Lomonosov

Khubiev Kaisyn Azretovich,

Doctor of Economics, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Moscow State University. M. V. Lomonosov

Epshtein David Berkovich,

Doctor of Economics, Professor, Senior Researcher FSBSI "St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences" (SPb FRC RAS), Institute of Agrarian Economics and Rural Development (IAERST)

Abstract. The article shows that overcoming the long-term stagnation of the Russian economy involves determining the fundamental causes of this situation. They are the system of objective socio-economic relations that have developed in post-Soviet Russia. The study of the latter necessitates the use of the language and categorical apparatus of modern political and economic theory, which allows us to give a systematic picture of the relations of oligarchic-bureaucratic capitalism of the semi-peripheral type, which are the basis for the stagnation of the post-Soviet Russia's economy. The historical roots of the genesis of the current economic model (the effect of the "incorrectly buttoned first button"), as well as the consequences of its dominance – lagging behind the world economy, structural variance, low social results are shown. On this basis, the criticism of economists who positively assess the results of the reforms initiated in the 1990s is presented. As an alternative to the existing model, deep transformations are proposed, including the transition to an active industrial policy and selective planning, socialization of property, reduction of social inequality, ensuring not just growth, but eco-socio-humanitarian priorities of the country's development.

Keywords. Russian economy, stagnation, socially-oriented development, market, planning, property, political economy.

DOI: 10.5281/zenodo.7979634

Введение

Предлагаемая вниманию читателей статья была подготовлена в середине 2022 г. на основе доклада коллектива авторов в составе А. В. Бузгалина, А. В. Заздравных, И. М. Тенякова, К. А. Хубиева и Д. Б. Эпштейна. Материалы доклада были опубликованы в ряде журналов, в частности, в журнале Terra Economica (последняя статья и легла в основу настоящего текста). За прошедший со времени завершения работы над докладом год, ситуация, к сожалению, кардинально не изменилась. Активно используемые (особенно в ОПК) методы «ручного управ-

ления» помогли избежать глубокого спада и дать новый импульс развитию ряда отраслей реального сектора, но система производственных отношений и институтов в России остаётся в основе той же, что описана в статье. Более того, как мы покажем в постскрипуме к статье, регулярно повторяются импульсы возврата к некоторым чертам экономики 1990-х гг., в частности, раздаются предложения начать новую волну приватизации. Всё это делает предлагаемый ниже текст не менее актуальным, чем в 2022 г.

* * *

Уже более трёх десятилетий российская экономика эволюционирует со средними темпами роста ВВП, не превышающими 1-1,5% (о точных цифрах – ниже). Два мировых кризиса XXI века существенно ухудшили и без того тяжёлое положение в области экономической динамики в нашей стране. Надежды на то, что начавшийся в 2021 году постпандемический восстановительный рост качественно изменит ситуацию, сталкиваются с глубокими изменениями в геополитэкономическом контексте². Россия оказалась практически изолированной от широкого спектра международных связей в сферах производства, торговли, движения капитала, трансграничной миграции и др. Несмотря на попытки принятия срочных мер со стороны органов власти, глубокие изменения стратегического характера в системе экономических отношений и институтов пока не просматриваются.

Такое положение дел хорошо известно в научном и профессиональном сообществе, однако большая часть теоретико-экономических материалов о путях выхода из стагнации не предполагает политико-экономического анализа сложившейся ситуации, а между тем именно этот теоретический подход позволяет исследовать *противоречия в содержании* существующей экономической модели, а не только те или иные экономико-правовые формы. Без исследования этих глубинных – лежащих в сфере производственных отношений – оснований невозможна выработка альтернатив стагнации, ибо они подразумевают как минимум систему глубоких реформ, ориентированных на трансформацию содержания этой системы.

Всё ещё доминирующая в России неоклассическая экономическая теория не способствует поиску глубоких изменений. Не способствует этому и то, что должностным лицам, разрабатывающим и реализующим ключевые решения в области экономической политики, до недавнего времени была близка скорее монетаристская, нежели последовательно кейнсианская версия этой теории. Новые вызовы в области геополитики и идеологии создают необходимые и достаточные предпосылки для постановки вопроса об отказе от поддержания существующей модели отношений рынка, регулирования, собственности, распределения дохода и пр. или формально-

²Трактовку понятия «геополитэкономия» см. подробнее [37].

косметических изменений этой модели в качестве квази-стратегии.

Принимая эти вызовы, авторы данной статьи предлагают политико-экономические ответы на вопросы о, во-первых, природе сложившейся в РФ в последнее десятилетие социально-экономической системы: мы доказываем, что именно содержание отношений и институтов, господствующих в современной экономике, является главной причиной стагнации, а не отдельные решения в области экономической политики и внешние факторы. Во-вторых, о возможной альтернативной модели.

Решение этой двуединой задачи в рамках одной статьи было бы невозможно без опоры на большой массив ранее опубликованных нами материалов, на анализ и обобщение многочисленных исследований проблемы нашими учителями, коллегами и учениками.

Разработка поставленной в настоящей статье совокупности проблем предполагает интегрированное использование багажа не только современной, опирающейся на достижения в этой области 20-21 веков, классической политической экономии, но и эволюционной экономической теории и классического институционализма XXI века с использованием багажа кейнсианской версии макроэкономической теории. Предлагаемые авторами методология и теория развиваются как за рубежом, так и в нашей стране. Среди современных российских исследователей подобный интеграционный подход характерен для А. А. Пороховского, В. Т. Рязанова, С. Д. Бодрунова, М. И. Войекова, В. М. Кулькова и ряда других учёных-экономистов.³

Этот подход существенно отличен от доминировавшей в последние десятилетия в российском «мэйнстриме» трактовки причин стагнации и путей оживления экономики на основе большей либерализацией хозяйственной жизни⁴. В свою очередь их оппоненты, названные выше, предлагают активизацию иных средств, направленных на усиление общественного регулирования в экономике, социализацию собственности и др. Авторы данной статьи, развивая эту линию, идёт дальше, обосновывая необходимость не просто коррекций экономической политики, но изменения господствующей в России в последние десятилетия модели капитализма.

Коренные изменения геополитэкономической ситуации, не меняя существо разногласий и предложений, формируют новый контекст этой дискуссии. Поэтому авторы настоящей статьи, посвятившие десятилетия своей научной деятельности обоснованию путей выхода России на траекторию опережающего развития⁵, в данном тексте ставят своей целью обобщить результаты таких исследований, сделав определённые выводы относительно специфики содержания российской экономики, особенно-

³ См., например, [17; 28; 9; 24].

⁴ См., например, [13; 16; 11; 36].

⁵ См., например, [7; 32; 29; 30; 35].

стей её структуры и динамики, а также путей её реформирования.

**Российская экономическая система 1991-2021 гг.:
олигархически-бюрократический капитализм полупериферийного типа**

Использование заявленной в начале статьи методологии (в частности, характерный для политической экономии акцент на системе производственных отношений) позволяет показать, что специфика российской экономической системы обусловлена господствующей в нашей стране на протяжении последних десятилетий системой социально-экономических отношений и институтов – олигархически-бюрократического капитализма полупериферийного типа⁶. Так, большинство товарных рынков в России контролируется (преимущественно неформально) крупными корпорациями [22], ряд из которых является формально государственными, но действует как рыночный монополист, реализующий частно-корпоративные, а не общественные интересы. Параллельно рынки неформально контролируются бюрократическим аппаратом на основе отношений личной унии и внеэкономического давления на экономических акторов. Это неформальное регулирование осуществляется во многих случаях методами «ручного управления» [7].

Поскольку для российской экономики, как и для любой полупериферийной подсистемы позднего капитализма, характерно доминирование крупного корпоративного капитала, сращённого с государством (в том числе отношениями внеэкономической зависимости, которые можно обозначить как «вассалитет»), то формы собственности (как частной, так и частно-государственной) в данном случае вторичны, и оказывают малое влияние на поведение корпоративного капитала. Частные корпорации, с одной стороны, внеэкономически подчинены государственной бюрократии, а, с другой, широко используют государственные (как бюджетные, так и внебюджетные) ресурсы для расширения продаж и увеличения прибыли, которая в незначительной степени инвестируется в инновационные производственные проекты.

Государственная по форме собственность в российской экономике – это не столько общественная собственность, имеющая форму государственной, сколько корпоративный капитал, функционирующий в рамках неадекватной ему формы. Отрыв формы от содержания проявляется в том, что даже в случае принадлежности государству более 50% акций, эти корпорации, государственные по форме, действуют преимущественно в интересах корпоративного капитала. Более того, даже в случае унитарных государственных предприятий, бюрократические деформации делают эту собственность тем, что К. Маркс назвал в своё время «всеобщей частной соб-

⁶ Такой вывод был сформулирован много лет назад в работах авторов настоящей статьи и их коллег, однако он не только не устарел, но и стал сегодня ещё более актуальным.

ственностью».

Тем самым специфика отношений собственности состоит не столько в часто приписываемой России сверхвысокой доле государственной собственности⁷, сколько в том, что основные права собственности на ключевые ресурсы (сырьё, финансы) контролируются крупным капиталом, подчинённым в конечном счёте государственной бюрократии. При этом формы собственности часто неадекватны их экономическому содержанию.

Такая система отношений рынка и собственности генерирует патерналистски-ориентированный и неорганизованный наёмный труд (профсоюзы в России не осуществляют активную защиту интересов работников), высокое (в 1,5–2 раза выше, чем в Западной Европе) социальное неравенство и преимущественно экстенсивный тип воспроизводства. Эти отношения и образуют фундамент экономической системы, сложившейся на протяжении последних десятилетий в России.

Данная система до недавнего времени была включена в мировое хозяйство как страна, занимающая положение полупериферии⁸. С одной стороны, для неё характерны черты экономик «ядра» – действует ряд высокотехнологичных сфер (космос, ядерная энергетика, ОПК и пр.), по-прежнему высок человеческий потенциал. С другой стороны, для неё характерны черты периферии – преимущественно сырьевой экспорт, импорт технологического оборудования и средств производства, высокий уровень социального неравенства и др.

Такое положение явилось неизбежным следствием охарактеризованной выше системы отношений, но в изменившихся геополитэкономических реалиях развитие РФ как полупериферии мирового капитализма далее не только не отвечает интересам российского общества, но и по меньшей мере затруднено, если не невозможно. Однако без изменения сложившейся в стране и охарактеризованной выше системы производственной преодолению положения полупериферийной экономики невозможно, что ещё раз подтверждает необходимость содержательных трансформаций основ существующей хозяйственной системы.

Причины формирования именно такой системы, на наш взгляд, имеют исторический характер, и связаны, в первую очередь, с той моделью экономической трансформации, которая начала реализовываться в 1990-е и сохранялась в РФ долгие годы, хотя немалое значение имеют и более глубокие исторические корни.

⁷ См. [33].

⁸ Данная категория подробно раскрывается в теории мир-системного анализа Э. Валлерстайна [43].

Эффект "неправильно застёгнутой первой пуговицы": историко-генетические предпосылки генезиса российской модели позднего капитализма⁹

Характерный для политико-экономической теории и эволюционной экономической теории исторический подход позволяет понять *генетические основы возникновения и воспроизводства именно такой системы отношений*.

Во-первых, это историческая инерционность институциональной системы феодализма, господствовавшего в России на протяжении столетий.

Во-вторых, неизбежное сохранение технологического (высококонтцентрированное и высокоспециализированное производство с доминированием ВПК и сырьевых отраслей), структурного (в том числе, в пространственном аспекте), административно-управленческого (бюрократизированный аппарат управления) и социо-культурного (ориентация значительной части населения на патерналистское государство и др.) наследия СССР.

Но главным, в-третьих, оказался эффект «*неправильно застёгнутой первой пуговицы*»: политическая победа в начале 1990-х годов сторонников радикальной рыночно-капиталистической трансформации привела к реализации не теоретически предусмотренного ими, а реального для названных выше специфических условий пост-советской России результата применения неолиберальной модели. Теоретическая модель предусматривала достаточно быстрое (в течение 1-2 лет) формирование конкурентного рынка с гарантированными правами собственности, защищёнными контрактами, доминированием малого и среднего бизнеса, эффективными частными собственниками, активно инвестирующими в инновации, а так же с определённым уровнем социальной защиты граждан. Такая система была призвана обеспечить не просто рост, а интенсивное развитие, позволяющее обеспечить формирование массового (составляющего до 2/3 общества) среднего класса, качество жизни которого будет соразмерно западно-европейскому уровню.

В приложении к реалиям нашей страны такая модель *на первом этапе* (конец XX века) закономерно обернулась распадом старых институтов, при низком качестве новых. Это привело к активному развитию отношений формального (государственно-го) и неформального («бизнес по понятиям») волевого давления на экономику, ускоренной концентрации объектов и прав собственности в руках узкого круга олигархов, а также к скачкообразному (в 3 раза за первые 5 лет) росту социального неравенства.

Важной компонентой складывавшейся в то время системы стала относительно (стран «центра») слабая спецификация и защищённость прав собственности. А «ге-

⁹ Образы «неправильно застёгнутой первой пуговицы» и «лебедя, рака и щуки» в области макроэкономического регулирования, равно как и их политико-экономическое содержание, раскрыто К. А. Хубиевым в названной выше статье, ставшей основой данного раздела.

нетической основой» этого феномена выступила специфика российской приватизации, результатом которой стало, с одной стороны, доминирование института надёжной собственности, который, как показал в своих работах Ричард Талер (Richard H. Thaler)¹⁰, неэффективен с точки зрения долгосрочного макроэкономического развития, а, с другой, – определяющая роль бюрократии.

Следствием такой радикальной трансформации экономико-политических отношений и институтов закономерно стал спад производства и инвестиций, а также снижение качества жизни большей части населения (цифры хорошо известны, но мы их обозначим ниже).

На втором и третьем этапах (восстановительный рост нулевых годов, кризис и последовавшая за ним стагнация в 2010-х гг.) эта модель, опять же закономерно (в силу перечисленных выше особенностей генезиса постсоветского капитализма), трансформировалась в систему, где, с одной стороны, права собственности, контракты, свобода и жизнь предпринимателей обеспечиваются решениями государственных органов и лиц ими руководящих; с другой стороны, до последнего времени в России проводилась неолиберальная социальная и денежная политика.

Такая система обладает кратковременной устойчивостью, может обеспечивать в условиях благоприятной внешней конъюнктуры экстенсивный рост, а при неблагоприятной – стагнацию. Но в условиях радикального изменения геополитической ситуации эта система не способна обеспечить интенсивное воспроизводство, развитие, направленное на реализацию общенародных приоритетов.

«Лебедь, рак и щука»: стагнация и диспропорции как результат воспроизводства прежней модели экономики

Результатом перечисленных выше обстоятельств для экономики России стала так называемая «институциональная ловушка»¹¹, в которой страна находится уже не первое десятилетие: низкое качество институтов тормозит экономический рост и препятствует переходу на траекторию развития, а стагнация, в свою очередь, воспроизводит низкое качество институтов. Эту ситуацию можно образно охарактеризовать как (используем образ известной русской басни) *феномен «лебедя, рака и щуки»*¹². В качестве «лебедя» выступают созданные в последние годы, но всё ещё слабые, разрозненные и малоэффективные институты развития¹³, как бы нацеленные

¹⁰ См. [4].

¹¹ См. [23].

¹² «...Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.

Кто виноват из них, кто прав, - судить не нам;

Да только воз и ныне там» Басня И. Л. Крылова (1769-1844).

¹³ Современную информацию о некоторых итогах их деятельности см. далее.

на прорывное технологическое и социально-экономическое развитие. Их инициативы ограничиваются монетарной политикой, которая имеет противоположную направленность («рак пятится назад»). А крупный бизнес «улавливает» потоки доходов и переправляет их за границу («щука тянет в воду»).

Проиллюстрируем сказанное кратким обзором статистических данных.

На Рис. 1 представлена динамика реального ВВП России за период 1991–2021 гг., в которой можно выделить три этапа: этап трансформационного спада (1991–1998), этап восстановительного роста (1999–2008), этап «новой нормальности» (2009–2021) – колебательная динамика с кризисными падениями (2009, 2015, 2020). При этом, по нашим расчётам, в целом за весь указанный период среднегодовой темп прироста реального ВВП составил всего лишь 0,8%, а уровень реального ВВП в 2021 г. превысил уровень реального ВВП 1990 г. всего лишь на 28–30%.

Рис. 1. Динамика реального ВВП в постсоветской России: фактический и средний темпы прироста

Источники: Росстат: официальный сайт:

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VVP_God_s_1995.xls; расчёты в статье [8].

В последнее десятилетие ситуация мало изменилась: эксперты дают оценки 1–2%¹⁴. Пандемия в 2019–2020 годах способствовала негативному тренду. Хотя 2021

¹⁴ По расчётам Эпштейна Д. Б. прирост ВВП по данным Росстата составлял с 1991 по 2018 год 19,3%, то есть 0,63% в год в среднем (с учётом сложных про-

год дал восстановительный прирост 5,6%, в 2022 году вследствие начала СВО и усиления западных антироссийских санкций имело место падение ВВП на 2,1%. Впрочем, дело даже не цифрах как таковых, важнее другое.

Во-первых, даже если говорить только о росте, а не о развитии, то нелишне напомнить, что в последние десятилетия нарастало отставание России от среднемировой траектории. На рис. 2 показана динамика реального ВВП России (в % к уровню 1992 г.) в сравнении с динамикой мирового реального ВВП, также рассчитанной к соответствующему уровню 1992 г. Как следует из анализа данных рис. 2, в 1990-е годы отставание резко возросло, в 2000-х гг. российская экономика постепенно догоняла мировую траекторию, но последнее десятилетие снова увеличивается отставание. В результате, если в 2020 г. реальный ВВП России превысил показатель 1992 г. на 50% (при этом следует отметить, что в 1992 г. в России уже шёл сильный трансформационный спад; а выбор данного года в сравнениях обусловлен исключительно доступными данными МВФ), то реальный мировой ВВП в 2020 г. превысил соответствующий показатель 1992 г. более чем в 2,5 раза.

Рис. 2. Мировая и российская экономическая динамика: 1992–2020 гг.

Рассчитано [8] по: IMF World Economic Outlook Database: October 2021. Официальный сайт: <https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending>

Для перелома этой тенденции и решения задач развития России, как самостоя-

тельных). Объем промышленного производства в России составил в 2018 году лишь 94,2% от уровня 1990 года (см. [35; 3]). За последующие 2019–2021 годы средний темп прироста ВВП составлял 1,2%.

тельного суверенного государства, в условиях обострения геополитэкономических противоречий необходимы темпы роста, близкие к 10% и более (именно с такими темпами Китай догонял и догнал мировых лидеров). Для такого роста необходимо повышение почти вдвое доли накопления, что, в свою очередь, *требует изменений не только в экономической политике, но и в системе производственных отношений, а также в оформляющей её институциональной системе.*

Данный тезис требует специального доказательства, однако в этой статье мы ограничимся лишь указанием на то, что близкие к 10 и более процентам темпы роста в истории мировой экономики достигались лишь в условиях глубоких реформаторских (или даже революционных) изменений в содержании экономических отношений. Здесь достаточно вспомнить опыт послевоенной Западной Европы (переход к социальному рыночному хозяйству и индикативному планированию) и Японии (активная промышленная политика, пожизненный найм), Китая после реформ Дэн Сяопина и др.

Во-вторых, существо проблемы не сводится лишь к темпам роста ВВП. В многочисленных работах экономистов последних десятилетий¹⁵ отмечено, что использование в качестве показателя результатов развития, а также постановка в качестве стратегической цели развития показателя ВВП как минимум недостаточна, а говоря точнее – стратегически ошибочна.

Проблема состоит в том, чтобы обеспечить соответствующие структурные изменения и *перейти на траекторию устойчивого, эко-социо-культурно-ориентированного развития, обеспечивающего превращение России в страну, которая в ключевых сферах (высокотехнологичное материальное производство, наука, образование, здравоохранение) не только не зависит от стран «ядра», но от которой в данных сферах зависят другие экономики.*

Рассмотрим эти аспекты подробнее.

Прежде всего, следует сказать о структуре российской экономики.

В табл. 1 представлена динамика промышленного производства в России (в сопоставимых ценах, в % к уровню 1992 г.).

Таблица 1.

Динамика промышленного производства по отраслям в России, в сопоставимых ценах, в % к соответствующему уровню 1992 г.

Показатель	1998	2008	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Промышленное производство, всего	57,3	101,7	105,5	109,5	113,3	117,2	114,7	122,0	121,3
- добыча полез-	76,2	119,7	130,9	133,4	138,5	143,2	133,3	138,9	140,0

¹⁵ См., например, [10; 5].

ных ископаемых									
- обрабатывающие производства	49,8	101,4	104,9	110,9	114,9	119,0	119,7	128,4	126,8
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	78,5	93,4	91,7	92,1	94,1	93,3	91,1	97,5	

Источник: Росстат, расчёты авторов. <http://www.gks.ru>

По данным Росстата и расчётам авторов промышленное производство в целом за период 1999–2021 г. превысило уровень 1992 г. всего на 22%, при этом добыча полезных ископаемых – на 38,9%, обрабатывающие производства – на 28,4%, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды сократилось на 2,5%¹⁶.

В экспорте по-прежнему доминирует сырьё и продукты его неглубокой переработки, в импорте – машины и оборудование (см. приложение 1).

Активное развитие высокотехнологичного производства наблюдается преимущественно в сфере ОПК, а его доля в гражданских отраслях остаётся незначительной. Приоритетное развитие на протяжении последних десятилетий получили сферы посредничества и перераспределения ресурсов (см. приложение 2). Так, совокупная деятельность по разделам G, K, L (торговля, финансы, недвижимость и страхование) формировала в последнее десятилетие около 27–32% валовой добавленной стоимости (ВДС).

В целом уже около 20 лет в России не отмечается заметный рост инновационной активности. И хотя число организаций, осуществляющих технологические инновации, выросло по сравнению с 2000-м годом, доля соответствующих товаров в общем объёме и доля затрат на них не растёт (табл. 2).

Таблица 2.

Отдельные показатели инновационной активности предприятий, в %

	2000	2010	2018	2019	2020	2021
Уровень инновационной активности организаций	8,8	9,5	12,8	9,1	10,8	11,9
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем	8,8	7,9	19,8	21,6	23	23

¹⁶ Но в 1992 году промышленное производство в России составляло только 75,4% от уровня 1990 года. Это означает, что в 2021 году российское промышленное производство составляло лишь 92% от уровня 1990 года, а в 2022 году – 91,5%. К сожалению, российская статистика не позволяет рассчитать аналогичные показатели по динамике добывающих и обрабатывающих производств к уровню 1990 года.

числе обследованных организаций						
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг	10,4	4,8	6,5	5,3	5,7	5,0
Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг	4,2	1,6	2,1	2,1	2,3	2,0

Источник: Статистический ежегодник России за соответствующие годы.

Деятельность созданных в 2011 году институтов развития (Роснано, Сколково, Российская Венчурная компания, Корпорации развития Дальнего Востока и др.) оказалась убыточной. По данным Счётной палаты из выделенных им 2 трлн. руб. «лишь малая их часть пошла непосредственно на развитие инноваций», при этом «отсутствуют единые приоритеты госполитики в отношении институтов развития, исходя из их отраслевой принадлежности, форм господдержки и стадии инновационного цикла»¹⁷. В соответствии с Глобальным инновационным индексом, рассчитываемым Всемирной организацией интеллектуальной собственности, в 2016 году Россия была на 43 месте, между Турцией и Чили, а в 2021 году оказалась на 45-ом, между Вьетнамом и Индией, и на 47 месте в 2022 году¹⁸.

Не растёт, а в определённые периоды даже снижается, уровень реальных доходов населения. По данным Росстата реальные располагаемые доходы населения снижались в 2014–2017 и 2020 гг. Уровень смертности остаётся более высоким, чем в РСФСР более 30-ти лет назад, о чем свидетельствуют ещё доковидные цифры¹⁹. Очень высок (в 2–3 раза выше, чем в странах «центра») уровень социального неравенства. Например, доля денежного дохода, приходящаяся на 1% лиц с наивысшими доходами, в России составляет около 20,2%²⁰, в то время как в европейских странах, Японии и Китае значение данного показателя ниже: в Германии – 12,5%, Швеции – 9%, Японии – 10,4%, Китае – 13,9%²¹. Также велико неравенство в развитии регионов практически по всем показателям – от доли современных производств до качества жизни населения.

Отдельные позитивные результаты (более быстрый, чем в промышленности и более устойчивый рост аграрного производства с начала 2000-х годов, создание со-

¹⁷ См. [15].

¹⁸ См. [41; 42].

¹⁹ Рождаемость в РСФСР в 1990 году на 1000 чел населения составляла 13,4 чел, а в 2019 – 10,1 чел., смертность в РФ в 1990 году составляла 11,2 чел., а в 2019 году 14,6 чел. См. [20, с. 85; 27, с. 101].

²⁰ См. [39].

²¹ См. [39].

временных вооружений и др.) сами по себе недостаточно показательны²². С другой стороны, эти результаты достигнуты там, где развиваются иные, нежели в остальных сферах экономики, производственные отношения, в частности, проводится активное среднесрочное государственное регулирование, осуществляется концентрация крупных инвестиций, в том числе – общественных и др. (подробнее об этом см. Приложение 3).

Все эти проблемы хорошо известны, однако если они понимаются в качестве *системных противоречий существующей экономической модели*, то они являются подтверждением сделанного выше вывода: стратегической задачей России уже давно (а в современных условиях в особенности) является *качественное изменение отраслевой и региональной структуры экономики*. Господствующая в РФ и предельно кратко охарактеризованная выше система отношений олигархически-бюрократического капитализма, обременённого к тому же поздне-феодальными пережитками, эту задачу, равно как и задачи радикального повышения доли и качества инвестиций, качества жизни и т. п., решить не может.

Следует ли повторно «неправильно застёгивать первую пуговицу»?

Тридцатилетие начала «реформ» в России, ставших на самом деле периодом *радикального слома* советской системы экономических отношений и институтов (бюрократически-деформированная система директивного планирования и государственно-бюрократическая форма общенародного присвоения²³), вызвало активные дискуссии по вопросу об их итогах, которые напрямую связаны с рекомендациями по выработке стратегии будущего развития российской экономики.

Подобные споры в новых условиях кажутся как будто бы ушедшими в историю, однако авторы считают, что они по-прежнему актуальны: угроза, что в России в очередной раз будет «неправильно застёгнута первая пуговица», что проблемы вновь будут решаться преимущественно методами монетарной политики (высокая ставка ЦБ, таргетирование инфляции и пр.) сохраняется.

Коротко остановимся на сути этой дискуссии. Позитивно оценивающие итоги «рыночных реформ» авторы²⁴ выделяют ряд достижений, среди которых (1) созда-

²² В XXI веке показателем развития является качество жизни, прогресс высоких технологий, решение экологических проблем и прочие качественные результаты.

²³ См. [6].

²⁴ «Кудрин назвал уровень жизни в России на 20% выше, чем при СССР». <https://news.mail.ru/economics/49583086/>. Дата обращения 14.01.2022. Аналогичные положения были озвучены и на Гайдаровском форуме 13.01.2022 на сессии "30 лет российскому рынку" <https://gaidarforum.ru/ru/programme-2022/2500/> Дата обращения 27.03.2022.

ние рыночных институтов; (2) тысяч частных предприятий; (3) рост средних доходов населения на 20% и (4) избавление общества от дефицита. Подспудно присутствует и ещё один тезис, который обычно не формулируется в публикациях, однако на самом деле является едва ли не главным – Россия введена в «точку невозврата». Переводя на язык политической экономии это звучит так: возвращение к системе производственных отношений, близких к советской, невозможно.

Оставим последний тезис (безусловно, авторы настоящей статьи не предлагают возврат в СССР, хотя и считают, что необходимо критическое осмысление его достижений, сообразно условиям XXI века²⁵) и посмотрим внимательнее на первые четыре. Первый и второй, во-первых, говорят не о результатах, а о средствах достижения результатов. Результатом должны стать, подчеркнём это особо, развитие высоких технологий, решение экологических, социальных, гуманитарных проблем и, главное, существенное повышение качества жизни, что создаст основы безопасности и суверенитета страны. По всем этим параметрам 30 лет экономической эволюции постсоветской России не дали сколько-нибудь значимых результатов, что многократно доказывалось в многочисленных работах²⁶. Недавно авторами настоящей статьи и их коллегами был опубликован собственный анализ этих результатов,²⁷ проведённый на базе широкого спектра статистических данных, отдельные из которых были кратко упомянуты в предшествующих разделах.

Особого комментария заслуживают два параметра, упоминаемые в качестве реальных результатов реформ – рост уровня жизни на 20% по сравнению с советским периодом и ликвидация дефицита. Первый результат, на наш взгляд, не выдерживает критики как минимум по двум причинам. Во-первых, увеличение по официальным данным с 5 до 15,5 раз разрыва между 10% самых бедных и 10% самых богатых россиян (коэффициента фондов), равно как и рост коэффициента Джини почти в 2 раза²⁸ указывают на то, что у большинства россиян за 30 лет реальные доходы не

²⁵ Авторы считают потенциально наилучшим осознанное продвижение к новой, адекватной объективным трендам века модели социализма. Однако в данном тексте мы считаем возможным предложить приемлемую для подавляющего большинства эволюционную «программу-минимум» – систему глубоких реформ в рамках рыночно-капиталистической системы.

²⁶ См., например, [38; 14; 40].

²⁷ См. [8].

²⁸ В 1992 г. по данным Росстата индекс Джини составлял 0,289, а в 2007 г. он увеличился до 0,422. Это максимальное значение за весь период наблюдений, представленный в данных Росстата. Восстановительный рост в России в 2000-е гг., таким образом, сопровождался усилением неравенства в распределении доходов. В период стагнации 2010-х гг. неравенство распределения доходов, оцениваемое по индексу Джини, менялось неустойчиво с некоторой тенденцией к снижению. Так, по данным Российского статистического ежегодника,

увеличились. Между тем, даже в плановой экономике за 30 послевоенных лет (с конца 1940-х, когда закончилось в основном восстановление после Великой Отечественной войны, до конца 1970-х) произошли глубокие изменения не только в величине доходов (они выросли на 298%), но и в качестве жизни. Большинство граждан переехало из бараков и коммуналок в квартиры, а продолжительность жизни выросла с 47 до 69 лет. И это при том, что экономика СССР (и РСФСР в её составе) была, действительно, обременена глубокими деформациями, отчуждавших государство от общества, и порождавшими, в частности, такую фундаментальную проблему, как дефицит, причём не только в сфере потребительских товаров и услуг, но и в сфере производства средств производства.

Последняя тема заслуживает специального комментария: дефицит, как черта советской системы, – это один из главных аргументов неолиберальных экономистов. Контраргументы оппонентов в этой сфере менее убедительны, чем в остальных, но они есть. Во-первых, дефицит большинства товаров и услуг в РФ в 1990-е годы был преодолен не столько за счет увеличения производства товаров и услуг, сколько за счёт введения механизма свободных цен. Последний фактор на фоне увеличения степени неравенства доходов отрезал значительную часть потребителей от возможностей приобретать качественные товары, сделав, например, говядину (символ дефицита в СССР) для беднейшей части населения России столь же малодоступным товаром, что и в СССР.

Однако указанное обстоятельство не является аргументом для перехода к экономике дефицита. Это – основание для перехода на первом этапе к *социально-регулируемой рыночной экономике*, позволяющей сделать качественные товары доступными для большинства населения. Также это импульс для поиска будущей модели новых, небюрократических форм планирования²⁹.

Обострение геополитэкономических противоречий, на первый взгляд, делает эту полемику неактуальной, но, как уже было отмечено выше, стратегия развития российской экономики в новых условиях ещё только вырабатывается и необходимо помнить о проблемах недавнего прошлого.

Это тем более важно, что характерный для периода неолиберализма теоретико-методологический постмодерн с его отказом от «больших нарративов» и императивами деконструкции и т. п. позиционируется как устаревший не только в нашей стране. Сегодня перед нашей страной и перед всем миром стоит задача (именно задача!), решение которой ещё не найдено, но направление поиска обозначено: при-

в 2019 г. значение индекса Джини составило 0,412, в 2021 году – 0,409.

²⁹ Последний, третий контраргумент остаётся всё ещё теоретической гипотезой, хотя и достаточно глубоко теоретически проработанной, но «крот истории роет»: космические корабли столетие назад тоже были не более, чем фантастической теоретической конструкцией.

оритет социальных и гуманитарных целей (включая решение экологических проблем, снижение неравенства и т. п.), дополнение рынка системой долгосрочных программ, а целей максимизации прибыли – целями развития, включающими прогресс человеческих качеств, усиление социальной ответственности бизнеса и др.

Сегодня в новых условиях у России есть шанс стать одним из лидеров реализации альтернативных как неолиберальной, так и консервативной траекторий прогресса, получив, тем самым, поддержку тех социальных и политических сил в мире, которые ищут путь реализации социальных, гуманитарных, экологических приоритетов, безопасности и мира.

Авторы этой статьи не строят иллюзий – реальная мера эко-социо-гуманитарных ограничений и регуляторов рынка и капитала в ближайшей перспективе вряд ли будет достаточно велика. Но после полувекового периода десоциализации вновь возникает императив поворота в прогрессивном направлении (человечество по пути прогресса пока что идёт галсами, как парусный корабль; океанские лайнеры интернационального социального творчества пока ещё не созданы). И у России появляется шанс стать одной из первых стран, активно и последовательно реализующих этот не новый, но активно обновляемый и уточняемый курс. Его основные реперные точки давно известны, и ниже мы лишь кратко напомним о тех из них, которые затрагивают экономическую сферу, а также могут быть реализованы в нашей стране.

Стратегия опережающего развития – 2022

В данном тексте авторы не предлагают радикальных изменений рыночно-капиталистической системы. Речь идёт о стратегии глубоких эко-социо-культурно ориентированных реформ, направленных на системную трансформацию социально-экономических отношений, а не просто об определённых коррекциях в экономической политике. Ориентация реформ на трансформацию именно производственных отношений, причём не отдельных из них, а всей системы, специфичен именно для политико-экономического подхода. Последний предполагает изменение не только отдельных элементов системы, но реформирование (*не* революционное обновление) её системного качества, а именно – переход от олигархически-бюрократической модели полупериферийной капиталистической экономики к системе отношений, позволяющих вырваться из круга стран полпериферии, став одним из лидеров эко-социо-гуманитарно-ориентированного развития. Модель этого реформирования была определена авторами данного текста более 20 лет назад как «Стратегия опережающего развития»³⁰.

Подчёркнём: в академической среде сложился едва ли консенсус широкого круга учёных, разделяющих эту позицию, и систематически излагающих её, хотя в разной

³⁰ См. [7].

форме и с разными акцентами³¹. Основываясь на этих разработках, мы в данной статье ограничимся лишь указанием на основные блоки системы реформ, направленных на разрешение противоречий системообразующих отношений российской экономики.

Выделим основные средства реализации названных выше стратегических целей.

Во-первых, *трансформация сложившейся к настоящему времени системы отношений рынка* (на котором господствуют крупнейшие частные и государственные корпорации манипулирующие остальными акторами) *и государственного регулирования* (с характерным для него «ручным управлением», коррупцией и т. п.). Эта трансформация предполагает, с одной стороны, очищение экономической системы от феодально-бюрократических пережитков, в частности, внеэкономического давления на работника и бизнес, теневого государственного регулирования и др. С другой стороны, эта система развивается в направлении усиления общественного, социально-ориентированного регулирования экономики. Формируются новые отношения стратегического планирования, предлагающего:

(1) законодательное закрепление целей стратегического плана с соответствующей ответственностью государственных лиц за их реализацию;

(2) создание институтов, определяющих «правила игры» в сфере селективного регулирования частного сектора (активной промышленной политики), обеспечивающих ориентацию этого сектора экономики на реализацию стратегических целей;

(3) формирование системы обязательных заданий предприятиям государственного сектора;

(4) определение плана государственных инвестиций и государственных закупок;

(5) создание системы государственного регулирования ценообразования, дополняющей и корректирующей механизмы рынка;

(6) наделение одного из государственных органов, функциями разработки плана и ответственностью за его реализацию (возможно – создание специального органа).

Это лишь предельно краткая характеристика переходных от рынка к плану экономических отношений, позволяющих преодолеть противоречия в этой сфере, являющиеся исходным пунктом и всеобщей формой функционирования существующей в настоящее время в РФ системы отношений.

Во-вторых, реформирование рынка и регулирования предполагает изменение основного отношения российской экономики – *трансформацию отношений и прав собственности*. Так же, как в ходе постсоветских реформ, вслед за либерализацией шла приватизация, в данном случае вслед за развитием отношений регулирования идёт социализация собственности. Здесь задачи так же «двусторонни». С одной стороны, права собственности должны быть прозрачны и защищены. Однако и в этом

³¹ См., например, [1; 2; 3; 10].

пункте у авторов статьи есть существенное отличие от их оппонентов: мы считаем, что защищать надо не только частную, но и общественную собственность (в том числе, от приватизации); что прозрачным должен быть любой бизнес, включая частный; что мера социальной ответственности бизнеса должна быть радикально повышена; что работники предприятий должны получить право на участие в собственности, управлении и контроле, на создание независимых свободных профсоюзов и т. п. Все это обусловит необходимость серьёзной трансформации и частных, и государственных корпораций.

Другая сторона реформирования, уже не только прав, но и социально-экономических отношений собственности, – это развитие демократического содержания государственной и иных форм общественной собственности и расширение пространства последней. Подчеркнём: речь идёт не просто о национализации, а о реальном присвоении общественных благ (к коим относятся природные ресурсы, образование, здравоохранение, культура) гражданами страны; не только о защите, но и о сужении пространства частной интеллектуальной собственности (по крайней мере, в общественном секторе) и многое другое.

В-третьих, об *изменении на этой основе, с одной стороны, системы трудовых отношений и отношений занятости, а с другой – распределения ресурсов развития и, в частности, дохода*. Так же как в случае с либерализацией и приватизацией, которые закономерно обусловили трансформацию отношений в сфере труда и распределения (отказ от гарантированной занятости и возникновение отношений безработицы, резкий рост социального неравенства и др.), в случае социально-ориентированных реформ формируются отношения, обеспечивающие дополнение рыночных механизмов отношениями общественного регулирования занятости, предполагающими, в частности, плановое снижение доли ручного и малоквалифицированного труда, повышение доли как квалифицированных, так и креативных работников. Последнее станет основанием для прогресса не только хорошо оплачиваемого, но и содержательного труда – главной сферы человеческого развития.

Продолжением этого процесса станет трансформация системы отношений распределения и перераспределения общественных и частных доходов, направленная на стимулирование содержательного, творческого труда, причём приоритетно – в ключевых сферах эко-социо-гуманитарно-ориентированного развития. Сохраняя в целом систему отношений распределения, характерную для позднего капитализма (доходы от прибыли и её производные; рента, в том числе, природная и интеллектуальная; доходы от продажи рабочей силы; доходы от реализации человеческого капитала; социальные трансферты), реформы могут внести в неё коррективы. С одной стороны, система налогообложения в этом случае ориентируется на стимулирование получения доходов от труда и от вложений капитала в сферы, реализующие стратегические цели развития страны. С другой стороны, предполагается повышенное

налогообложение рентных и иных доходов, получаемых от деятельности, не направленной на решение стратегических задач. Необходимым дополнением этой системы становятся реальная общедоступность и бесплатность для пользователя образования, здравоохранения, культуры, что станет важным условием создания реально равных (экономически) условий реализации человеческого потенциала в труде и предпринимательстве для большинства членов общества.

Завершит эту систему прогрессивный налог на доходы и ряд других мер по снижению социального неравенства.

Главным результатом этих преобразований (их горизонт – два десятилетия с первыми крупными результатами не раньше, чем через 5–10 лет) станет ускоренное развитие ключевых сфер общественного производства, обеспечивающих прогресс высоких технологий, содержательности и творческой компоненты труда, базовых доходов работников; глубокая структурная перестройка производства и, соответственно, структуры занятости, обеспечивающие экологические и социо-культурные приоритеты.

В данном тексте мы оставляем в стороне реформы в кредитно-денежной сфере и ряд других проблем, достаточно подробно рассмотренные другими экономистами.

Существенно, что названные меры носят системный характер, т. к. предполагают целостное реформирование всех базовых производственных отношений, обуславливающих существующую стагнацию экономики РФ и направлены на изменение системного качества последней. Обратную связь, без которой невозможно развитие системных изменений, в данном случае может дать развитие социально-политической системы, обеспечивающей эффективное участие всех общественных акторов в принятии общественных решений и контроле за их исполнением.

Следует подчеркнуть, что все перечисленные меры в той или иной мере реализуются в самых разных странах мира. Планирование и активное государственное регулирование, значимый общественный сектор, прогрессивный подоходный налог и т. п. характерны для Китая, скандинавских стран и стран Латинской Америки, в которых господствуют лево-центристские политические силы.

Особенно интересен в этом отношении опыт Китая, где на протяжении более чем 40 лет реализуются средне- и долгосрочные планы развития, включающие стратегические цели (основные из них достигнуты), государственно-частные инвестиционные мега-проекты (создание системы скоростных железных дорог, сети современных аэропортов, автострад и т. п.); планово-устанавливаемые и последовательно реализуемые институты («правила игры» в области косвенного регулирования экономики, обеспечивающие приоритет высокотехнологичных, экологически-чистых, социально-значимых сфер экономики; активное и последовательное решение проблем бедности (в том числе, за счёт прогрессивного подоходного налога, подъёма общедоступного образования и здравоохранения и др.); общественный контроль за частным бизне-

сом (несмотря на который в Китай шли и идут значительные частные инвестиции) и др.³² Безусловно, для китайской экономики характерны и глубокие противоречия, учёт которых обуславливает необходимость критического использования этого опыта.

Кажущимся парадоксом при этом является использование сходных экономических форм и методов в рамках скандинавской модели позднего капитализма, в Австрии и ряде других стран, политическая система и масштабы которых отличны от китайских. Но этот парадокс объясним с политико-экономической точки зрения: высокотехнологичное, эко-социо-культурно ориентированное производство обуславливает необходимость развития переходных от рыночно-капиталистических к посткапиталистическим производственных отношений. Экономико-правовые и политические формы этих отношений могут быть различны, ибо они во многом обусловлены историко-пространственной, политической и культурной спецификой стран, но содержание по объективным причинам оказывается, как минимум, сходным.

Названные модели реформирования экономики в их различных комбинациях и с разными акцентами содержатся в приведённых выше работах известных российских экономистов. Авторы лишь агрегировали и систематизировали их на основе политико-экономического подхода, исходящего из структуры экономики, точнее – системы производственных отношений.

Заключение

Кратко охарактеризованные выше реформы предусматривают сохранение частной собственности, рынка, социального неравенства и т. п. Они направлены на ресоциализацию российской экономики, но далеко не столь радикальны, как названные «реформами» радикальные преобразования 1990-х, приведшие к уничтожению плановой системы и ставшие исходным пунктом долговременной стагнации нашей экономики. Но предлагаемые нами преобразования, безусловно, приведут к значительному перераспределению богатства, экономико-политической власти и доходов. При этом следует ожидать, что часть представителей крупного капитала, не реализующего общественные приоритеты развития России (и в значительной степени уже покинувшая страну), проиграет. Однако в результате таких реформ изменятся как социально-экономическая атмосфера внутри РФ (снизится социальное неравенство, возрастут стабильность доверие, солидарность), так и место РФ в мировом разделении труда и роль в геополитэкономической конфигурации мира: из полупериферийной страны с преимущественно сырьевым экспортом Россия в перспективе способна стать одним из лидеров развития (не роста). Последнее следует подчеркнуть, ибо именно эти проблемы сегодня, в первую очередь *стратегически*, стоят перед нашей

³² См.: [18].

страной.

Сказанное, очевидно, может вызвать серию возражений: авторы не предложили системы прогнозных моделей и расчётов, не раскрыли механизмы, показывающие, как именно будут реализованы названные выше шаги по трансформации социально-экономических отношений и институтов, и т. п. На эти возражения у авторов уже давно имеется ответ: данный текст, как мы подчеркнули во введении, является политико-экономическим. Как таковой он не должен и не может дать ответы на вопросы о том, что и как в конкретных деталях может быть сделано, исходя из тех или иных ресурсов, которыми обладает или не обладает в данный момент страна. Его задача – указать на противоречия и необходимый путь их разрешения, подобно тому, как идеологи рынка и частной собственности в XVIII–XIX веках указывали на необходимость уничтожения монархий, сословного неравенства, рабства и крепостничества, перехода к свободной торговле, юридическому равенству всех экономических и политических акторов, демократии и гарантиям частной собственности. Средства, необходимые финансовые ресурсы и сроки реализации этих задач они не указывали.

Наш текст, однако, отличается от того, что писали политэкономы 200–300 лет назад. Во-первых, мы предлагаем не революцию, а реформы. Во-вторых, мы указываем на работы, обобщающие широкий мировой опыт и показывающие, каким образом можно формировать на практике такие отношения, как стратегическое планирование, активная промышленная политика, социализация собственности и деbüroкратизация управления, снижение социального неравенства и др. Так что ответ на вопрос, возможна ли практическая реализация данных шагов, уже есть, и его дают практики второй половины XX – начала XXI веков: да, возможна. В-третьих, конкретные «дорожные карты» (включающие ответ на вопросы «как» и «откуда взять деньги») для большей части из этих преобразований прописаны в перечисленных выше материалах.

Главные вопросы, которые вызывает эта статья, состоят не в том, есть ли сейчас в России ресурсы для проведения данных преобразований и какие конкретно шаги в течение каких сроков необходимо сделать. Главный вопрос иной: такие реформы будут социальным прогрессом или регрессом? Можно, конечно, вообще отказаться от «большого нарратива» социального прогресса, как это делали многие экономисты до сих пор, подменяя его вопросами о росте прибыли и ВВП. Но это время прошло. Мы в своей статье кратко аргументировали вывод о том, что с точки зрения прогресса технологий и, главное, повышения качества жизни большинства населения России, предлагаемые нами меры станут шагом в направлении эко-социо-культурно-ориентированного развития и, потому, – в направлении прогресса.

PS.

Незадолго до окончания нашей работы над статьёй появились новые импульсы возвращения российской экономики в лоно неолиберальной модели. Так, 11 мая 2023 года на XI Петербургском международном юридическом форуме, с одной стороны, Председатель СКР заявил, что России следует национализировать некоторые отрасли экономики. Но одновременно на этом же форуме, с другой стороны, вновь зашла речь о новой волне «большой приватизации»³³. Ранее с этим предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин. А идейные истоки этих инициатив тянутся к А. Кудрину в бытность его чиновником очень высокого ранга. Набор аргументов сторонников новой волны приватизации не отличается новизной: частная собственность эффективней государственной (А. Костин); приватизация – это новый источник доходов в бюджет (зам. Министра финансов А. Моисеев) и т. п. Все эти аргументы звучали и в 1990-е при обосновании необходимости первой большой волны приватизации. Но не логичнее ли было бы прежде, чем предлагать повторение «реформ» 1990-х, сначала отчитаться об «эффективных» результатах «первой волны» большой приватизации? Ведь повторение практик 1990-х может вызвать не прогресс экономики, а новую волну разорения и стагнации, какими бы оговорками не обставлялась отнюдь не оригинальное предложение: учесть ошибки, найти эффективного собственника, создать конкурентный рынок и т. д. Если смотреть на проблему с теоретической точки зрения, то следует признать, что до сих пор так и не пришло понимание того, что в России ярко проявляет себя феномен «провалов частной собственности», который следовало бы признать наряду с признанием «провалов рынка» в неоклассической экономической теории. Признание одного неизбежно ведёт к признанию другого, но для этого надо уважительно относиться к теории. Мы считаем, что логичнее было бы устроить конкурс на эффективное перераспределение ранее приватизированных ресурсов и инфраструктуры между новыми акторами экономики, учитывая при этом печальные результаты «первой волны» приватизации и иных рыночных «реформ».

Литература

1. Аганбегян А.Г. О необходимости планирования в новой России // Вопросы политической экономики. 2021. № 2. С. 27–45.
2. Аганбегян А.Г. О неотложных мерах по возобновлению социально-экономического роста // Проблемы прогнозирования. 2019. № 1. С. 3–15.
3. Аганбегян А.Г. Какой комплексный план до 2025 года нужен России? // Экономическая политика. 2017. Т. 11. № 3. С. 8–22.

³³ <https://www.rbc.ru/economics/11/05/2023/645cd6a99a7947do41553c61>.

4. Белянин А.В. Ричард Талер и поведенческая экономика: от лабораторных экспериментов к практике подталкивания (Нобелевская премия по экономике 2017 года). Вопросы экономики. 2018. №1. С. 5–25.
5. Бодрунов. С.Д. Современная стратегия развития требует поворота к планированию // Экономическое возрождение России. 2021. № 3(69). С. 5–13.
6. Бузгалин А.В. Мутантный капитализм как продукт полураспада мутантного социализма // Вопросы экономики. 2000. № 6. С. 102–113.
7. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. Том 2. Теория. Глобальная гегемония капитала и её пределы. Библиотека журнала "Альтернативы". 2019, 888 с.
8. Бузгалин А.В., Хубиев К.А., Теняков И.М., Заздравных А.В. Рост и/или развитие: специфика российской экономической модели // Общество и экономика. 2021. № 12. С. 16–44.
9. Воейков М.И. Государство как предмет политэкономического изучения // Вопросы политической экономии. 2018. № 1. С. 35–55.
10. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика. 2010. 255 с.
11. Замараев Б., Киоцевская А., Назарова А., Суханов Е. Замедление экономического роста в России // Вопросы экономики. 2013. № 8. С. 4–34.
12. *Здравоохранение в России 2005*. Стат. сб. / Росстат. - М.: 2006.
13. Идрисов Г., Мау В., Божечкова А. В поисках новой модели роста // Вопросы экономики, 2017. № 12. С. 5–23.
14. Колганов А.И., Императивы реиндустриализации России // Экономическое возрождение России. 2016. № 4 (50). С. 20–23.
15. Кузнецов Е. Надотехнологии: Счётная палата заявила об убыточности институтов развития. *Известия*. 02.04.2022.
16. Кудрин А., Гурвич Е. Новая модель роста для российской экономики // Вопросы экономики. 2014. № 12. С. 4–36.
17. Кульков В.М. Подступы к неомарксистскому синтезу в политической экономии // Российский экономический журнал. 2019. № 4. С. 118–126.
18. Маслов А.А. Китай 2020. М.: ИДВРАН, 2020.
19. Народное хозяйство СССР. 1922-1982. М.: Финансы и статистика. 1982. 624 с.
20. Население России за 100 лет (1897-1997): Стат. сб. / Госкомстат России. М.: 1998. 222 с.
21. Новое индустриальное общество: истоки, реальность, грядущее / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. Сб. науч. трудов // СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте. 2017. 606 с.
22. Олейник А.Н. Бизнес по понятиям: об институциональной модели российского капитализма // Вопросы экономики. 2001. № 5. С. 4–25.
23. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. 1999. № 2.
24. Пороховский А.А. Политическая экономия в XXI веке: системный подход в решении проблем современной экономики // Вопросы политической экономии. 2016. № 4. С. 8–22.
25. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. Росстат. 2020.
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Potreb_prod_pitan-2020.pdf (Accessed 02.04.2022).

-
26. Рациональные нормы потребления Минздрава РФ. <https://minzdrav.gov.ru/opendata/7707778246-normpotrebproduct/visual> (Accessed 02.04.2022).
 27. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат. 2021. 692 с.
 28. Рязанов В.Т. Современная политическая экономия. Перспективы неомарксистского синтеза. М.: Литрес. 2019. 436 с.
 29. Теняков И.М. Системно-историческая типология экономического роста // Журнал экономической теории. 2017 (а). № 4.
 30. Теняков И.М. Оценка потерь экономического роста в странах, перешедших к рынку // Экономическое возрождение России. 2017 (b). № 1. С. 119–131.
 31. Ханов А.Р. Потребление основных продуктов питания в СССР и РФ. 2017. <https://sci-article.ru/stat.php?i=1488144433> (Accessed 02.04.2022).
 32. Хубиев К.А. Системный подход к потенциалу развития и фактор торможения российской экономики // Экономическое возрождение России. 2015. Том 43. № 1. С. 23–30.
 33. Хубиев К.А. Актуальная роль государства в экономическом развитии // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2016; 8(4). С. 7–23.
 34. Численность, состав и движение населения СССР. Статистические материалы. ЦСУ СССР. 1965 г. 564 с.
 35. Эпштейн, Д. Российская стагнация как результат влияния производственных отношений на производительные силы // Вопросы политической экономии. № 1. 2020. С. 82-104.
 36. Ясин Е., Акиндинова Н., Яковсон Л., Яковлев А. Состоится ли новая модель экономического роста в России? // Вопросы экономики. 2013. № 5. С. 4–39. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2013-5-4-39>
 37. Desai R. Geopolitical Economy—After Hegemony, Globalization and Empire. London: Pluto Press. 2013.
 38. Epstein D. Post-Soviet Russia as a Product of Half-Disintegration of the USSR: Facts and Interpretation. *Critical Sociology*, 2021.
 39. Human Development Reports. URL: <http://hdr.undp.org/en/indicators/186106> (Accessed: 26.06.2021).
 40. Kolganov A. (2021). Socialisation vs the Market: The Peculiarities of Russian Capitalism. *Critical sociology*. <https://doi.org/10.1177/08969205211065605> (Accessed 02.04.2022).
 41. *The Global Innovation Index* (2016). World Intellectual Property Organization. 451 pages. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf
 42. *The Global Innovation Index* (2021). Resume. World Intellectual Property Organization. 30 pages. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf
 43. Wallerstein I. (1974–1989). *The Modern World-System*. Vol. I–III. Binghamton.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.**Экспорт и импорт России по основным товарным группам, млрд. долл. США**

Показатель	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт, всего, млрд. долл. США.	397,1	343,5	285,6	357,3	449,6	419,7	333,4	493,1
Импорт, всего, млрд. долл. США.	228,9	182,9	182,4	227,9	238,5	254,6	239,6	293,5
Чистый экспорт, млрд. долл. США.	168,2	160,6	103,2	129,4	211,1	165,1	93,8	99,6
Товарная структура экспорта, в % к итогу								
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	2,2	4,7	6,0	5,8	5,5	5,9	8,8	7,3
Минеральные продукты	68,5	63,8	59,2	60,5	64,9	63,3	51,3	56,2
Продукция химической промышленности, каучук	6,2	7,4	7,3	6,7	6,1	6,4	7,1	7,7
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	2,4	2,9	3,4	3,1	3,1	3,0	3,7	3,4
Текстиль, текстильные изделия и обувь	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Металлы, драгоценные камни и изделия из них	12,7	11,9	13,1	13,3	11,9	12,5	19,3	16,8
Машины, оборудование и	5,4	7,4	8,6	8,0	6,5	6,6	7,5	6,6

транспортные средства								
Справочно: доля высокотехнологичной продукции	3,5	12,8	14,5	18,1	15,4	17,6	25,7	23,4
Товарная структура импорта, в % к итогу								
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	15,9	14,6	13,7	12,7	12,5	12,3	12,8	11,6
Минеральные продукты	2,3	2,7	1,8	2,0	2,1	2,1	1,9	1,9
Продукция химической промышленности, каучук	16,1	18,6	18,5	17,7	18,3	19,6	18,3	18,3
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	2,6	2,0	1,9	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4
Текстиль, текстильные изделия и обувь	6,2	5,9	6,0	6,0	6,2	6,2	6,3	5,8
Металлы, драгоценные камни и изделия из них	7,3	6,7	6,5	7,2	7,5	7,7	7,2	7,3
Машины, оборудование и транспортные средства	44,4	44,8	47,2	48,6	47,3	46,1	47,7	49,3
Справочно: доля высокотехнологичной продукции	13,4	64,6	67,0	68,3	75,5	75,0	75,2	76,2

Источник: Росстат, расчёты авторов. <http://www.gks.ru>

Приложение 2.

Структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности, в текущих ценах, в % к итогу

Показатель	2011	2016	2021
А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	3,6	4,3	4,2
В. Добыча полезных ископаемых	9,5	9,6	12,8
С. Обрабатывающие производства	13,4	13,0	16,0
Д. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	3,1	2,9	2,4
Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,5	0,5	0,6
Ф. Строительство	7,6	6,4	5,1
Г. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	17,5	14,7	13,0
Н. Транспортировка и хранение	5,9	7,3	6,0
І. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,9	0,9	0,8
Ј. Деятельность в области информации и связи	2,6	2,5	2,8
К. Деятельность финансовая и страховая	3,7	4,4	4,6
Л. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	11,1	10,2	10,0
М. Деятельность профессиональная, научная и техническая	4,0	4,5	4,5
Н. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	1,7	2,4	1,9
О. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение	7,0	8,0	7,0
Р. Образование	3,1	3,2	3,1
Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,0	3,2	3,3
Р. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,7	0,9	0,9
S. Предоставление прочих видов услуг	0,4	0,6	0,6

Источник: Росстат: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VDS_God_OKVED2_s2011.xls

Приложение 3.**Причины позитивных трендов в развитии аграрной сферы**

К 2020-му году промышленность выросла на 59,6% по отношению к её уровню 2002 года, а сельское хозяйство – на 69,0%. По ряду видов сельскохозяйственной продукции мы видим, что натуральные показатели объёмов производства в РФ действительно растут, в особенности это относится к производству зерна, мяса (прежде всего, свиней и птицы), овощей, то есть, по тем видам продукции, где использовались промышленные технологии производства, в том числе, импортные. Но, с другой стороны, объёмы производства картофеля, льна, шерсти и, особенно, молока, не растут и существенно отстают от показателей РСФСР 1990 года.

Рост производства названных видов продукции сельского хозяйства с начала 2000х годов в основном связан: 1) с большей доступностью инвестиций по приемлемым ценам в силу государственного их субсидирования, 2) с большей доступностью в связи с этим для производителей более эффективных технологий, а также семян и племенных животных, в том числе зарубежных, 3) с существенно меньшей налоговой нагрузкой (нет налога на прибыль и уменьшенная ставка НДС), 4) с высокой эластичностью спроса на продукты питания по доходам, а также 5) с определённым позитивным воздействием санкций, которые освободили часть внутреннего рынка для российских производителей. Также надо учитывать, что в 90-е годы, в период общего падения экономики, в сельском хозяйстве, в отличие от «городских отраслей», его работники в меньшей доле покидали место проживания и работы. Соответственно, сохранились кадры и руководителей, и работников, способных на разных уровнях управления поднимать эту отрасль, как только сформировались для этого макроэкономические условия. То есть рост в сельском хозяйстве обеспечен его особенностями, а также тем, что по отношению к нему государством проводилась иная экономическая политика, существенно отличная от той, что проводится по отношению к другим отраслям экономики.

Приложение 4.**Основные социальные показатели развития экономики СССР
после Великой Отечественной войны**

Реальные доходы на душу населения по сравнению с 1940 годом в СССР выросли к 1970 году в 3,98 раза, а к 1980 году ещё на 46%. При этом выплаты и льготы на душу населения из общественных фондов к 1970 году увеличились в 7,6 раза, а за следующие 10 лет – ещё в 2,3 раза, составив 38,4% к средней заработной плате рабочих и служащих. Ввод в действие жилых домов составил за 1945-1970 годы 1924,6 млн. кв. м. и за последующие 10 лет ещё 1072,1 кв. м, или 55,7% к предыдущим 25

годам. С .425. Число построенных квартир за 1951-1980 годы составило 71,93 млн. единиц. За это время средняя общая площадь квартир выросла с 39,7 кв. м до 52,3 кв. м, число лиц, улучшивших жилищные условия составило 301,2 млн. чел. с. 427. [19, с. 418-420, 425-427].

Средняя продолжительность жизни с 47 лет в 1938-1939 гг. увеличилась до 67 в 1955-1956 гг. и до 68,8 лет к 1969-1970 гг., затем снизилась до 67,6 к 1980-1981 гг., поднявшись вновь до 69 лет в 1986-1987 гг. С. 320. [34, с. 120].